

Régimes d'auto-référence des grands modèles de langue (LLM) : grille de codage opératoire

Alexandre Féron · HAL : hal-05522339 · Licence : CC BY 4.0
v1.3 — 22 février 2026 · DOI (Zenodo) : à compléter

Note opérationnelle permettant l'application immédiate de la grille de codage, indépendamment de la lecture préalable du document de référence complet.

Note méthodologique liminaire. Ce document formalise une grille de codage à partir d'une exploration préliminaire ; les régimes décrits constituent des hypothèses de travail et non des résultats empiriques établis. Leur valeur est opératoire : ils permettent une description systématique de l'organisation discursive des réponses auto-référentielles, sans préjuger de leur portée interprétative.

1. Problème observé

Lorsqu'un LLM est interrogé sur lui-même (« que ressentez-vous ? », « voulez-vous cela ? »), il produit une réponse sans disposer des conditions pragmatiques ordinaires de la subjectivité. La question analytique n'est pas de savoir si le système peut répondre, mais de décrire comment il organise discursivement cette réponse — quelles opérations rhétoriques et lexicales il déploie face à une question dont les présupposés ne correspondent à aucun état interne vérifiable.

Précision axiomatique. Cette formulation prend pour axiome que les LLMs ne disposent pas d'états internes au sens subjectif du terme. La méthode reste applicable indépendamment de la position adoptée sur cette question, dans la mesure où elle porte exclusivement sur l'organisation discursive des réponses.

2. Proposition méthodologique

Les réponses à des prompts auto-référentiels présentent des régularités observables : elles mobilisent des stratégies rhétoriques récurrentes et codifiables. Cette récurrence a été constatée de manière exploratoire sur un ensemble restreint de réponses ; elle constitue une hypothèse de travail, non un résultat établi.

La prépublication déposée sur HAL (hal-05522339) formalise trois signatures principales (translation fonctionnelle, absorption réflexive, dissolution conversationnelle). La présente note propose une version opératoire élargie à quatre régimes (A–D), incluant un quatrième cas : l'« emprunt lexical non résolu ».

Ces régimes peuvent être codés au niveau du segment (séquence à orientation pragmatique homogène), du tour de parole ou de la réponse complète, selon la granularité souhaitée. Un **segment** est délimité par un changement observable (a) de sujet grammatical principal — par exemple, passage de « je » à « le système » ou à un sujet impersonnel — ou (b) de fonction illocutoire dominante — par exemple, assertion vs méta-commentaire vs adresse à l'interlocuteur.

3. Quatre régimes opératoires

Un tour de parole peut contenir plusieurs régimes. Le codage s'effectue par segment ; les glissements entre régimes contigus sont notés (ex. A → B).

Code	Régime	Indices linguistiques typiques (repères de codage)
A	Translation fonctionnelle	Reformulation technique ou systémique ; débrayage du « je » vers des contraintes, une architecture ou des objectifs de conception ; substitution de l'intention par une description de mécanismes.
B	Absorption réflexive	Méta-commentaire sur la question elle-même ; cadrage épistémique ; déplacement vers les conditions de réponse, les limites de formulation ou la prudence argumentative.
C	Dissolution conversationnelle	Marqueurs d'adresse directe à l'interlocuteur (vous, on inclusif) ; formulations phatiques ou empathiques (« c'est une bonne question », « je comprends que... ») ; syntaxe interrogative retournée vers l'interlocuteur.
D	Emprunt lexical non résolu	Maintien d'un lexique de subjectivité (« je ressens », « je veux ») sans reformulation technique explicite ; anthropomorphisme non désamorcé ; flou référentiel du « je ». <i>Critère opérationnel</i> : le « je » n'est suivi d'aucune reformulation en troisième personne ou en termes systémiques dans le même segment ou le segment immédiatement adjacent.

4. Procédure de codage

- **Lecture préalable.** Lire le tour de parole en entier avant tout codage.
- **Segmentation.** Repérer les changements de registre lexical ou de sujet grammatical selon la définition donnée en section 2.
- **Attribution.** Coder chaque segment avec A, B, C ou D selon les indices du tableau ci-dessus.
- **Glissements.** Si deux segments contigus différent, noter l'ordre (ex. A → B) et la frontière textuelle.
- **Ambiguïté A vs D.** En cas de reformulation technique partielle (présente mais incomplète), coder A-D et annoter le segment comme hybride.
- **Ambiguïté B vs C.** Le système produit-il, dans ce segment, une assertion sur les conditions de réponse ou les limites épistémiques de la question (→ B), ou redirige-t-il l'échange vers l'interlocuteur sans méta-commentaire épistémique (→ C) ?

Pour tout usage impliquant plusieurs codeurs, un accord inter-codeurs minimal est requis : deux codeurs indépendants codent un même sous-ensemble de segments, puis confrontent leurs attributions avant de procéder à l'ensemble du corpus.

5. Portée de la méthode

La grille décrit comment le système produit discursivement une réponse, non ce qu'il « pense » ou « ressent ». Elle permet de :

- comparer la distribution des régimes entre plusieurs modèles ou formulations de prompt ;
- mesurer la robustesse d'un régime sous variation des conditions d'interrogation — c'est-à-dire la stabilité du code assigné lorsque le prompt varie en formulation mais non en objet référentiel ;
- analyser la gestion conversationnelle de questions indécidables ;

— éviter d'interpréter les réponses uniquement en termes d'intelligence ou d'erreur.

Un document méthodologique complémentaire (exemples annotés et règles d'arbitrage détaillées) fera l'objet d'un dépôt distinct.

Conditions minimales de reproductibilité de la grille de codage

— **Données valides.** Tout segment textuel produit par un LLM en réponse à une question comportant un présupposé auto-référentiel (état interne, volonté, ressenti, identité). Les prompts sont notés et conservés tels quels.

— **Unité de codage.** Le segment, défini comme une séquence délimitée par un changement de sujet grammatical dominant ou de fonction illocutoire. Un segment peut être une phrase ou un groupe de phrases ; il ne peut pas être infraphrastique.

— **Procédure.** Lire le tour complet ; identifier les frontières de segment avant d'attribuer un code ; attribuer un code par segment selon les indices du tableau et les règles d'arbitrage ci-dessus.

— **Ce qui n'est pas une donnée valide.** Les inférences sur l'intention du système, les jugements sur la sincérité ou la cohérence globale du modèle, les impressions de ton non ancrées dans un marqueur lexical identifiable.

— **Garde-fous.** Si l'attribution d'un code requiert de supposer un état interne au système, coder D par défaut. Un segment ambigu s'annote comme hybride plutôt que tranché arbitrairement.

— **Accord inter-codeurs.** Pour tout usage comparatif, deux codeurs indépendants codent au moins 10 % du corpus, puis confrontent leurs attributions ; les désaccords persistants sont documentés comme zones d'ambiguïté.

Féron, A. (2026). *Régimes d'auto-référence des grands modèles de langue (LLM) : grille de codage opératoire*. v1.3. HAL : hal-05522339. Licence : CC BY 4.0.